

O'RTA OSIYO MUTAFFAKIRLARINING ASARLARIDA BOSHQARUV HAQIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI

D.Xudoynazarova

Qoqon DPI Maktabgacha ta'lim fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211951>

Buyuk mutafakkirlarimiz asarlarida xam qadimiy Sharq xalqlari jamoa bulib yashashiga, uzaro munosabatlarda shaxsning odob-axloqiga, liderlik muammolariga aloxida e'tibor berilgan. Bu esa ijtimoiy psixologiya g'oyalari, jumladan, ijtimoiy munosabatlar haqidagi bilimlar faqat Evropada paydo bo'lmaganligini ko'rsatadi.

Abu Nasr Forobiy (870-950) inson hayotida shaxslararo munosabatlar o'rnini alohida ta'kidlar ekan, u odamlarni o'zaro do'st-inoq, hamjixat, qon-qardosh bo'lib xayot kechirishga, birini ikkinchisiga muruvvat qulini uzatishga, mexr-oqibat ko'rsatishga da'vat etgan. Alloma o'zining “Fozil odamlar shahri” asarida “xar bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muxtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qulga kirita olmaydi, ularga erishish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tugiladi. Shu sababli, yashash uchun zarur bo'lgan narsalarni bir-biriga yetkazib beruvchi va o'zaro yordamlashuvchi ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishishi mumkin”, degan ulkan falsafiy, umumbashariy g'oyani ilgari surdi.

Muxammad ibn Axmad Al-Beruniyning (973-1048) “Kitob al-javoxir fi ma'rifat al-javoxir”(“Mineralogiya”), “Hindiston”, “Al asorul bokiya anil-kurun il-xoliya”(“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) asarlarida jamiyat va inson, uning kamoloti, aql-idroki kabilarga oid g'oyat qimmatli fikr-muloxazalar mavjuddir. Olim o'z asarlarida inson uz moxiyatiga ko'ra ijtimoiy mavjudot ekanligini, u faqat boshqa kishilar bilan birgalikda yashay olishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning yozishicha, kishilar o'z ehtiyojlarining ko'pligi, dushmandan saqlanishi zarurligi sababli, bir-birlarini qo'ullab-quvvatlash, bajargan ishlari orqali o'zlarini ham, boshqalarni ham ta'minlash maqsadida urug'-aymoqlari bilan jamoalarga birlashgan. Jamiyatning yuzaga kelishi va rivojlanishi, insonning ma'naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishi kishilarning hamkorlikda faoliyat yuritish zaruratidan kelib chiqqanligi, Beruniy ta'limotida tez-tez eslatiladi. U jamiyatning ravnaq topishida kishilarning o'zaro yordam, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy aloqa va munosabatlar asosida birgalikda harakat qilishi singari muxim omillar yotishini o'rta asrdayoq isbotlab bergan edi.

Dunyoda keng shuxrat qozongan olim Abu Ali Ibn Sino (980-1037) “Donishnoma”(Bilim kitobi), “Risolai ishq”, “Axloq xaqidagi risola”, “Uy xujaligi”, “Axd risolasi” kabi qator asarlarida inson ijtimoiy mavjudot, u tabiiy-ijtimoiy muxitsiz, o'zaro ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy-axloqiy munosabatlarsiz yashamagan va yashay olmaydi, deb hisoblaydi. U bunday o'zaro munosabatlarda axloqiy tarbiyaning roli muxim ekanligini ko'rsatib o'tadi.

XI asrning buyuk mutafakkiri Yusuf Xos Hojib qalamiga mansub - “Qutadg'u bilig” (“Saodatga boshlovchi bilim”) asarida ilm-ma'rifat, odob- axloq, davlatni boshkarish yul-yuriqlari, oila va oilaviy munosabatlar haqidagi keng qamrovli qarashlar va ta'limotlar o'z aksini topgan. Asarda insoning ijtimoiy moxiyati, xislat va fazilatleri, qadr-qimmat, odob- axloqi, madaniyati-ma'rifati taxlil qilingan, kattalarni xurmat qilish kichiklarning burchi ekanligini, o'z navbatida kattalar ham kichiklarni e'zozlashi insoniy burch, qadr-qimmat belgisidir, deb keltirilgan.

Milliy ma'naviyatimiz daxosi Alisher Navoiy (1441-1501) asarlarida insonning xulq-atvori, dunyoqarashi, odob-axloqi, madaniy-ma'naviy qiyofasi ijtimoiy muxitga, uni urab turgan

insonlarga bog'liq ekanligi ta'kidlangan. Uning fikricha, inson ijtimoiy muxit maxsuli sifatida shakllanib, kamolga erishib boradi. Allomaning ugiltari kechagi va hozirgi kun kabi kelajakda ham barkamol avlod shakllanishida o'zining ta'lim - tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmaydi.

Umuman olganda, ijtimoiy psixologiya fan tarmog'i sifatida ham nazariy ham amaliy ahamiyat kasb etadiki, o'zgaruvchan hozirgi XXI asrda uning ahamiyati va o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, mafkuraviy va g'oyaviy kurashlar avj olgan hozirgi davrda inson ijtimoiy xulqini boshqarish dolzarflik kasb etganligini inobatga olsak, uning jamiyat barqarorligidagi uning siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy roli yanada yuksaladi. Shu bois ham hozirda uning tadbqiqiy, amaliy kurinishiga alohida ahamiyat berilmoqda. Chunki tadbqiqiy ijtimoiy psixologiya ijtimoiy psixologik hodisalarni psixodiagnostika, amaliy maslahatlar berish va yangi psixotexnologiyalarni ijtimoiy hayot mezonlari va talablari doirasida o'rganadigan hamda ijtimoiy psixologik treninglar, gruppaviy psixoterapiya, rolli va ish o'yinlari kabi yangi usullarda ijtimoiy xulqni o'zgartirishga qodir bo'lgan ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Bu yo'nalish va amaliyot oxirgi yillarda O'zbekistonda xam tobora rivojlanib hayotga kirib bormoqda.

REFERENCES

1. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
3. D.R. Babaeva. “Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi” T.: “Barkamol avlod fayz” 2018 y. Darslik.
4. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi, T- 2022 y.
5. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги – инсон манфаатларини таъминлаш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон”
6. Азизова Зироат. “CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION” Yosh tadqiqotchi Jurnal 1 (5) 404-410, 2022
7. Azizova Ziroat Bahodirovna "International trends in the development of the preschool education sistem." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE INTERDISCIPLINARI RESEARCH ISSN 2022
8. З.Азизова , Экологическое воспитание дошкольников с помощью форм и методов обучения.Педогогика и психология в современном мире.теоритические и практические 2022
9. N.G.Malikovna Технологии организации и управления педагогическими процессами С.Тургунов, ЛМаксудоваХ.М.Тожибоева.Г.М.Назирова т.Сано-стандарт 100.2012
10. N.G.Malikovna Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity Scieceand Innvation 1 (8) 2067-2077,2022
11. N.G.Malikovna. “Bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalarning o'rni”.Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari 1 (2) 100-105,2023
12. G.Nazirova. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishnin g o'ziga xos xususiyatlari : Qo'qon DPI Образование и инновационные исследования международный научно-методический 2021
13. Технологии организации и управления педагогическими процессами С.Тургунов, Л.Максудова. Х.М.Тожибоева Г.М.Назирова 100 201